

**BOSHLANG'ICH SINIF O'QUVCHILARI NUTQINI INTEGRATIV YONDASHUV
ASOSIDA O'STIRISH USULLARI
МЕТОДИКА РАЗВИТИЯ РЕЧИ МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ НА ОСНОВЕ
ИНТЕГРАТИВНОГО ПОДХОДА
METHODS OF DEVELOPING THE SPEECH OF PRIMARY STUDENTS BASED ON AN
INTEGRATIVE APPROACH.**

Mamatraimova Dilshoda Chorshanbiyevna,

Termiz davlat pedagogika instituti,
Boshlang'ich ta'lim kafedrası o'qituvchi
Tel: +998912387532

Annotatsiya: Ushbu maqolada boshlang'ich sinf o'quvchilarining nutqini rivojlantirishda integrativ yondashuv usullari umumiy xususiyatlari atroflicha bayon qilinadi.

Kalit so'zlar: didaktik o'yinlar, notiqlik, nutqni o'stiruvchi topishmoqlar.

Аннотация: В статье подробно излагаются общие черты методов интегративного подхода к развитию речи учащихся младших классов: дидактические игры, ораторское искусство, развивающие речь загадки.

Ключевые слова: didactic games, oratory, and speech development riddles.

Abstract: This article describes in detail the general features of the methods of an integrative approach to the development of speech in primary school students. didactic games, oratory, riddles that develop speech.

Keywords: competence, integration, integrative approach, logical games.

Kirish. .Har bir farzand insonlarga xos bo'lgan tug'ma xususiyatlar bilan dunyoga keladi. Shuningdek, o'ziga xos o'quv, qobiliyat va imkoniyatlarga ham ega bo'ladi. Odam bolasi tug'ilgandan so'ng, unda shaxs bo'lib shakllanish, yetuk inson bo'lib voyaga yetish imkoniyati mavjud bo'ladi. Kishi mana shu imkoniyatlardan to'g'ri va to'liq foydalana olsagina mehnati unumli bo'ladi. Bugungi kunda rivojlangan mamlakatlar ta'lim tizimida bola shaxsiga qaratilgan ta'lim texnologiyalari, boshlang'ich sinf o'quvchilari ona tili va o'qish savodxonligini oshirish muammosi, ularning individual xususiyatlarini ro'yobga chiqarish, qiziqishlari hamda ehtiyojlariga tayanish tendentsiyalari ustunlik qiladi.

”Maktablarni chinakkam ma'naviyat va ma'rifat, madaniyat o'chog'iga aylantirish uchun ta'lim-tarbiyaning integrativ usullarini qo'llash” [1;53] gi so'zlari, belgilab bergan vazifalarini amalga oshirishda ushbu integrativ usullarni, ularning avzalliklarini o'rganish lozim bo'ladi.

So'zni qadrlash, yaxshi so'zlay olish, so'zlaganda o'ylab, tushunib gapirish, chin so'zlash, tilni tiyish, suhbat sirlarini saqlash, ezma va vaysaqi bo'lmaslik kabilarga amal qilish nutq odobining asosiy talablari hisoblangan. Nutqiy muomaladagi bu odatlar xalqimizning o'ziga xos an'anasi sifatida yashab va takomillashib kelmoqda. Nutq madaniyatini egallash birinchi galda hozirgi o'zbek tili va uning mavjud ifoda vositalarini puxta o'zlashtirish, adabiy til me'yorlariga to'liq amal qilish kabi lisoniy omillarga; ikkinchidan, so'zlashganda muayyan axloq-odob me'yorlariga rioya etish, o'z va o'zgal gapiga e'tiborli bo'lish, o'rinli so'zlash, tinglash, suhbatlashish, munozara madaniyatini bilish kabi ijtimoiyruhiy omillarga bog'liqdir.

Nutqning bosh aloqaviy sifatlaridan biri uning to'g'ri bo'lishidir. Nutqning to'g'ri bo'lishi so'zlovchi va tinglovchi, yozuvchi va o'quvchining bir- birlarining fikrlarini tushunib olishlarini ta'minlaydi. Nutqning to'g'ri bo'lishi uning adabiy til me'yorlariga muvofiq kelishidir. Nutqning to'g'ri bo'lishi asosan ikki me'yorga-urqu va grammatik me'yorga qattiq amal qilishni taqozo qiladi. Bunda o'zbek tili uchun urg'uning asosan, so'zning oxirgi bug'iniga tushishi, qo'shimchalar qo'shilishi bilan urg'uning so'z oxiriga tomon siljib borishi nazarda tutiladi. Ba'zan urg'u noto'g'ri tushsa, so'zning ma'nosi ham o'zgarib ketadi. (qatlama-qatlama, olma- olma, yigitcha kabi). Urg'uni farqlamaslik so'z ma'nosining buzilishiga olib keladi. Bu holat gapdagi ayrim olingan so'zga tushadigan urg'u (mantiqiy urg'u) misolida ham kuzatiladi.[3;61-bet] Integratsiyalashgan ta'lim esa maktablarda fan asoslaridan beriladigan bilimlar mazmuniga yangicha yondashuvni ko'zda tutadi va uning asosiy maqsadi o'quv materiallarini mantiqan tugal mazmundagi muammolar majmuasi sifatida o'rganish o'quvchilar ongida olamning ilmiy manzarasini shakllantirish, tabiat va unda insonning o'rni haqida ilmiy tushuncha va bilimlarni tarkib toptirishdan iborat.

Metodlar va o'rganilish darajasi. O'quvchilarga qanday qilib integrativ usulda dars o'tishimiz, o'yinli texnologiyalardan qanday foydalanishimiz mumkinligi, axborot texnologiyalari vositalaridan samarali foydalangan holda darslarni tashkil etish, chet tilini o'rganish kabi dolzarb masalalar boshlang'ich ta'lim o'qituvchilari oldiga ulkan vazifalarni belgilab berdi. Boshlang'ich sinf ona tili darslarida o'quvchilarning mantiqiy fikrini o'stirish, ularning qobiliyatlarini, qiziqishlarini ham, ijodiy fikrlashlarini ham to'g'ri yo'lga yo'naltirish kerak. Dastlab o'qituvchi o'quvchilar nutqini rivojlantirishda ikkita bir xil rangli, ammo turlicha uzunlikka ega bo'lgan qalamlar olib, o'quvchilarga ularni ta'riflab berishni taklif etadi. O'qituvchi bolalarning javobini yo'naltiruvchi savollar bilan ularning diqqatini aynan qalamlarning tavsifiga qaratadi, ya'ni ularning biri uzunroq, ikkinchisi qisqaroq ekanligini, qalamlarni bir-biriga taqqoslash yo'li bilan isbotlashga erishadi. O'qituvchi bunday mashqlarni yana boshqa predmetlarda, modellar, rasmlarda davom ettirib, o'quvchilarda har bir predmet uchun zaruriy bo'lgan sifat – rang bo'lishini, ularni bir-biriga taqqoslash yo'li bilan va chamalash yo'li bilan aniqlash mumkinligini tushuntiradi.

Boshlang'ich sinflarda ona tili bilan uzviy bog'liqlikda turli yangi so'zlarni ham o'rganish nazarda tutilgan. Ta'lim o'quvchilarga ko'nikma va malakalarini o'quvchilarga o'qib olishi egallab olishi va ularni mustahkamlab olishining rejali jarayonidir. Ta'lim jarayoni bolalar xotirasining o'sishi va turli xil metod va usullar yordamida sodir bo'ladigan vaziyatdir. O'yin o'quvchilarning eng ongi qalbiga singib ketgan faoliyatidir. Ularning bu faoliyati o'yin turlariga qarab ob'ektiv voqeilikni hayotiy muayyan darajada o'zida aks ettiradi. O'yin sinfda o'tilgan o'quv faoliyatining ma'lum darajada davomi va mustahkamlanishi tartibida shu narsa isbotlandiki, o'yin kichik maktab yoshidagi o'quvchi bolalarning zarur hayotiy ehtiyojidir. Didaktik o'yin ta'lim beruvchi ma'sul bo'lib bu usul muayyan ta'limiy maqsadlarga erishuviga ya'ni o'tilgan o'quv materialini aniqlashga mustahkamlashga va uni chuqurlashtirishga qaratilgan bo'ladi, har bir didaktik o'yinni o'tkazishda muayyan bir vazifa maqsad qilib olinadi. Masalan "Teatr" o'yini nutqni o'stirishda harakatlar, so'zlashuv va muomala orqali nutqni rivojlantirishga yordam beradi. Bunday o'yinlar, asosan, nutqni yanada ravon va ifodali qilishga yordam beradigan texnikalarni o'z ichiga oladi. Teatr o'yinlariga misol qilib, tong vaqti (zalga kirib kelish o'yini): Ushbu o'yinda ishtirokchilar bir-biriga kirib kelib, o'zlarining holatlari va harakatlari orqali izohlar beradi. Har bir o'quvchi so'z bilan birgalikda, yuz ifodasi, qo'l harakatlari va tana tili yordamida o'zini ifodalashi kerak. Bu o'yin nutqning o'ziga xos qismlarini yaxshilashga yordam beradi. Sovg'a berish, ushbu o'yinda o'quvchilar bir-biriga tasodifiy sovg'alar (masalan, kitob, gullar, muz) berishadi va bu sovg'ani so'zlar bilan

izohlashadi. Har bir sovg'aga o'ziga xos nutq va tasvir kiritish, nutqni aniq va ravon qilishga yordam beradi. Tezkor o'zgarishlar (Speed Changes): Biror so'zni tezda talaffuz qilish yoki qahramonning ruhiy holatini tezda o'zgartirishni talab qiladigan o'yin. Misol uchun, o'yin ishtirokchilariga biror matn beriladi, va ular uni turli his-tuyg'ular bilan (baxtli, g'azablangan, qo'rqqan) ifodalaydi. Bu nafaqat nutqni o'stiradi, balki ifodali nutqni rivojlantirishga ham yordam beradi.

Tadqiqot natijalari: Ona tili darslarini takomillashtirish, samaradorligini oshirish ona tili va uni o'qitish metodikasi fanining muhim vazifalaridan biridir. Metodika o'quvchilarning yosh xususiyati qobiliyatlariga asoslanib, ularning har bir sinfda o'zlashtirgan bilimlari hajmini belgilaydi. Shuningdek, bu jarayonda uchragan qiyinchiliklarni ko'rsatadi. O'quvchilarning yoshi va qobiliyatiga mos bo'lmagan ta'lim uslublarini qo'llash, ularning haddan tashqari zo'riqish va toliqishlariga, yuzaki bilim egallashlariga sabab bo'ladi, natijada fanga bo'lgan qiziqish pasayib ketadi. Shuning uchun ham boshlang'ich sinf o'qituvchilari va uslubchilari maktab sharoiti, o'quvchilar qobiliyati va milliy psixologik xususiyatlariga mos ta'lim uslublarini takomillashtirishlari muhim va zarur tadbirlardan biri hisoblanadi. O'quvchilar bilimining puxta va mustahkam bo'lishiga erishish uchun dars o'tish texnologiyasiga alohida e'tibor berish kerak.

Tahlil va natijalar. O'quvchilar ona tili darslarida u yoki bu mashqni bajarilishini albatta gapirib berishi va tushuntirishlari kerak bo'ladi. Ajratilgan so'zlar belgilar va mos harakat usullari orasida bog'lanishlar ya'ni yangi bilimlar bilan ularning idrok qilinishi orasida bog'lanishlar ya'ni bilimlar bilan ularning idrok qilinishi orasida bog'lanishlar shu asosda o'rnatiladi. O'quvchilar uchun har bir yangi so'zni o'qituvchining o'zi talaffuz qilib ko'rsatadi, uni aniq ko'rsatmalar, tushuntirishlar bilan o'quvchilarga o'rgatadi. Bu ko'rsatma va tushuntirishlar mumkin bo'lgan xatolarning oldini olishga yo'naltirilgan bo'ladi. Bunda hamma ish usullarini o'qituvchi o'zi tushuntirib ko'rsatadi. Masalan o'qituvchi topishmoqlarni o'qiyotganda aniq sodda va ravon o'quvchilar tushunadigan va javobini topa oladigan qilib aytishi kerak.

26-mashq. Topishmoqlarning javobini toping. Ularni gaplarga aylantiring. Ikkinchi darajali bo'laklarning tagiga to'lqinli chiziq chizing.

Qiladi to 's -to'polon,
Yurgan izi - chang-to'zon.
Olov koptok yumaloq,
U kunda o'chmas chiroq.

Yarim sharcha,
Ba'zan kulcha.
Ko'kka soqchi -
Tong otguncha.
[2;25-bet]

Shuning uchun o'quvchilar nutqida ona tili darslarida nafaqat ravon so'zlashga, balki odob bilan samimiy so'zlashni ham o'rgatish lozimdir. Ona tili darslarida faqat standart topshiriqlar bilan chegaralanib qolmay, balki nostandart topshiriqlardan ham unumli foydalanishga koproq zarurat sezilmoqda. Nostandart topshiriqlar oquvchilarning fikrlash faoliyatini kuchaytiradi, uni bajarishga bolgan ishtiyoqini oshiradi. Bu esa faollikni taminlashning muhim omilidir. Ona tili darslarida olib

THE MULTIDISCIPLINARY JOURNAL OF SCIENCE AND TECHNOLOGY

VOLUME-5, ISSUE-6

boriladigan o'yinlarning qiziqarli va mavzuga oid bo'lishi o'quvchilarning darsda faol ishtirok etishiga olib keladi. Ona tili darslari mazmunini takomillashtirish va uni o'quvchilarning o'quv-biluv faoliyatini faollashtiradigan muhim manbaga aylantirish choralari yana biri fan ichidagi fan va fanlararo bog'lanish imkoniyatlarini kengroq ishga solishdir. Boshlang'ich sinf o'quvchilari tengdoshlari va kattalar bilan suhbat hamda muhokama jarayonida muloqot odobiga, suhbat yoki muhokama jarayonida boshqalarning fikriga munosabat bildira oladi. Bu yoshdagi o'quvchilarga she'rlarni, she'riy topishmoqlarni tez aytish kabi nutqlarini rivojlantira oladigan topshiriqlarni zamonaviy metodlardan foydalangan holda integratsional yondashilib olib borilsa, o'quvchilarning nutqi jarangdor va tiniq bo'lib boradi.

Bolaga ertak (hikoya) ni qayta hikoya qilishni taklif etish ham samarali usullardan biri. Qayta hikoya qilayotganda voqealarni batafsil ravon so'zlashga, savollarga aniq, to'liq javob berishga alohida e'tibor berish kerak. Bolaga noto'g'ri aytgan joylarda, xotirasidan chiqqanida tovushlarni to'g'ri talaffuz etmaganda asta-sekinlik bilan unga ko'maklashib boriladi. Ona tili va o'qish savodxonligi darslarining o'qituvchilar uchun metodik qo'llanma kitobidan to'g'ri foydalanish ham o'quvchilar nutqini o'stirishda yaxshi natija beradi. O'quvchilar nutqini o'stirishda surat bo'yicha so'zlab, hikoya tuzish, birgalikda she'r o'qish mashg'ulotlari ham keltirilgan.[4; 241-bet]

Xulosa. o'quvchi nutqini rivojlantirish murakkab jarayon bo'lib, unga monelik qilayotgan omillar ham faqat ta'lim mazmuni yoki o'qituvchigagina bog'liq emas. Bu jarayonga integrativ yondashilsagina fikrni og'zaki va yozma ravishda to'g'ri, ravon ifodalashga o'rgatish jarayoni oson kechadi. O'quvchi nutqini rivojlantirishga keng yo'l ochadi. O'quvchilar bir xillikdan zerikadi. Shuning uchun ularni nutqini o'stirishda doimo har xil metod va o'yinlardan foydalanish lozim.

ADABIYOTLAR:

1. 2022-2026 yillarga mo'ljallangan Yangi O'zbekistonning taraqqiyot strategiyasi. "Adolat" milliy huquqiy axbarot markazi. -T.:2022 y. -152 b.
2. Ona tili: umumiy o'rta ta'lim maktablarining 3-sinfi uchun darslik. II qism. / D. Baynazarova - Toshkent: "Novda Edutainment", 2023. - 88 b.
3. Jo'raev T.T., Halimov S.G'. Nutq madaniyati. O'quv qo'llanma. [matn] - Samarqand: Samarqand: TIBBIYOT KO'ZGUSI, 2021. - 108 b.
4. "Ta'lim, fan va innovatsiya" jurnali. 6-son 2024-yil. 241-bet